

PAHLAVON MUHAMMAD TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR AKS ETGAN TARIXIY-ADABIY VA ILMIY-NAZARIY ASARLAR

Omanova Muborak

TDPU dotsenti v.b.,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027108>

Annotatsiya: Maqolada Pahlavon Muhammad to'g'risidagi ma'lumotlar aks etgan tarixiy-adabiy va ilmiy-nazariy asarlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Badiiy, tarixiy-biografik, adabiy, dilogiya, Pahlavon Muhammad, ruhiyat, tasavvuf, roman, shariat, so'fiy, siymo

Adabiyotshunoslik ilmida adabiyotlar va madaniyatlararo aloqalarni teran anglash, poetik asarlarni umumbashariy mezonlar asosida mumtoz adabiyot poetik an'analari negizida xolis baholash imkoni tug'ildi. Ilmiy iste'molga kiritilgan manbalar asosida tasavvuf, tafsir, hadis, fiqh, aqoid ilmlari bilan chuqurroq tanishish imkoni yuzaga chiqdi.

Shayx-valiyar siy mosi tasvirlangan tarixiy-biografik romanlarning genetik ildizlari jahon adabiyotidagi agiografiya, hayotnoma, biografik portret, Qur'oni karim, hadisi sharif ruhi va o'zbek adabiyotidagi holot, qissa, manolib, doston singari janrlarga tutashadi. Ularda inson ruhiyatini aks ettirish bilan bir qatorda, hujjatlilik va badiiylik ham o'zaro uyg'un birikadi. Shu bois bu tipdagi romanlar diniy, tasavvufiy va tarixiy-adabiy manbalar bilan qiyosiy o'rganiladi. Pahlavon Muhammad to'g'risidagi qimmatli ma'lumotlarni Alisher Navoiyning "Holoti Pahlavon Muhammad" asarida uchratamiz [1, 119]. Shuningdek, Navoiy "Majolisun-nafois" tazkirasining to'rtinchi faslini Pahlavon Muhammad zikri bilan boshlaganining guvohi bo'lamiz: "Pahlavon Muhammad Go'shtigirkim, ko'b fazoyil bila orostadurkim, go'shti fani bavujudi ulkim, aning andoq haq va mulkidurkim, ma'lum emaskim, hargiz bu fanda andoq paydo bo'lmish bo'lg'ay. O'zga fazoyilig'a ko'ra dun martabasidur. Musiqiy va advor ilmida davrining benaziridur. Chun kamoloti "azharu min ash-shamsdur, sharh qilmoq ehtiyoj emas", [2, 114] – deb yozgan edi.

Ulug' shoir Pahlavon Muhammadning kurash san'ati, musiqa nazariyasi va amaliyotida o'z davrining tengi yo'q ustozlari ekanini ta'kidlar ekan, uning kamolini: "quyoshdan porloq" (arabcha "azharu min ash-shams"), – deya yuksak baholagandi.

Zamonaviy san'atshunoslik ilmi ham Navoiy asarlarida keltirgan ikkita "Chahorgoh"ni hozirgi amaliyotda mavjud Ufari Savti Chorgoh va Chorgoh IV (qashqarcha) sho'basini bilan qiyoslab, bu asarlarning bastakorlari XV asrda yashagan Sohib Balxiy va Pahlavon Muhammad ekanligi xususidagi xulosaga keladiki, bu hol Navoiy fikrlarini yana bir bor tasdiqlaydi [4].

Zayniddin Vosifiyning "Badoe' ul-vaqoye" asarining "Pahlavon Muhammad Abusa'id va Sulton Husayn Mirzoning boshqa kurashchilari fazilatlarini va kamoloti zikrida" faslida "... to shu damgacha, kunning zarin kokilli qizil pahlavoni ko'k gumbazi maydonida shomning qora libosli zangi kurashchisi yuzini yerga qaratib, zabun etib turgan ekan, har vaqt subhidamda u yer uzra ko'tarilib, kalla urish fanida u zangini zamon tuprog'idan olib, chuqurga uloqtirar ekan, unga teng keladigan pahlavon dunyoga kelmagan. Birorta pahlavon ham uning tizini yerga tekkizolmagani ma'lum. Pahlavon barcha ilmu fanlarga, fazilatu kamolatga mohir edi" [5, 214].

Shundan so'ng Zayniddin Vosifiy Alisher Navoiy tazkirasidagi ma'lumotlarni batafsil keltiradi. Boshqa ko'plab manbalarda ham Pahlavon Muhammad haqidagi ma'lumotlarni uchratamiz [6,7,8,9].

References:

1. Alisher Navoiy. Holoti Pahlavon Muhammad. Alisher Navoiy. MAT. O'n beshinchi tom. – Toshkent: Fan, 1999. – B.119.
2. Alisher Navoiy. MAT. O'n uchinchi tom. Majolisun-nafois. – Toshkent: Fan, 1997. – B.114.
3. Omanova M.A. The traditional motives in the plot and composition of realistic novels // "Theoretical & Applied Science" International Scientific journal Philadelphia, USA. 2019. - P. 412-415. (Impact Factor - 8.7).
4. Djurayeva L.Sh. Navoiy va musiqa san'ati. – San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent: 2019.
5. Vosifiy Zayniddin. Badoe' ul-vaqoye. (Nodir voqealar) . Forsiydan Naim Norqulov tarjimasini. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. – B.214.
6. O'zbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik. Ikkinchi tom. – Toshkent: Fan, 1977.
7. Mallayev N.M. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1976.
8. Hayitmetov A. Sharq adabiyotining ijodiy metodi tarixidan. – Toshkent: 1970.
9. Yo'ldoshev Q. "Mohiyat realligi ifodasi" / Asad Dilmurod. Pahlavon Muhammad. Roman. – Toshkent: Sharq, 2006.